

SUD TIZIMIDA GENDER TENGLIK

Mahkamov Abdiqayum Mahkamovich

Qarshi davlat universiteti erkin izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13884387>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sud tizimida gender tenglik masalalari tahlil qilinadi. Sud tizimida erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglikni ta'minlash nafaqat inson huquqlari himoyasi, balki adolatli va teng huquqli jamiyatni barpo etishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot davomida gender tenglikka erishish uchun mavjud muammolar, to'siqlar va imkoniyatlar hamda xalqaro va milliy me'yoriy hujjatlar ko'rib chiqiladi. Sud tizimida gender tenglikka erishish borasidagi tajribalar tahlil qilinib, bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar va ular ta'siri muhokama qilinadi. Gender tenglikni ta'minlash sud tizimining adolatli faoliyat ko'rsatishi uchun zarur shart-sharoit yaratadi.

Kalit so'zlar: Gender tenglik, sud tizimi, inson huquqlari, adolat, islohotlar, to'siqlar, ayollar huquqlari, xalqaro hujjatlar, milliy qonunchilik, teng huquqlar.

Gender tenglik, ya'ni erkaklar va xotin-qizlar tengligi - insonning asosiy huquqlaridan biri hisoblanadi. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bu omil eng yuqori darajadagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyotning ham negizidir.

Mutaxassislarining fikricha, faqat erkaklardan iborat jamoaga nisbatan 50/50 foiz erkak va ayollardan iborat mehnat jamoalari, ayniqsa, agar ular aqliy mehnat bilan band bo'lsa, bir necha barobar yuqori natija ko'rsatar ekan.

Qolaversa, gender tenglik - bu mamlakatning demokratik taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi indikatoridir. Gender tenglik - bu nafaqat insonning asosiy huquqlarining ifodasi, balki tinchlik, farovonlik va barqaror rivojlanishga erishishning zarur asosi hamdir.

Bugungi kunda O'zbekistonda ayollar va erkaklarning teng huquqliligini ta'minlash, xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi rolini oshirish, ayollarni turli mas'uliyatli lavozimlarga tayinlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada, xotin-qizlar deputat, senator, hokim, elchi, prokuror, sudya, soliqchi kabi faxrli lavozimlarda mehnat qilmoqdalar.

Tarixga nazar tashlasak XIX asrda Yevropa qit'asining bir qator mamlakatlarida qabul qilingan konstitutsiyalarda tenglik tamoyili e'lon qilingan bo'lsa-da, ularda xotin-qizlarning ta'lim olish va yuridik kasbni egallash kabi asosiy huquqlari na'zarda tutilmagan edi. Ushbu tarixiy shart-sharoitlar natijasi-da Yevropa mamlakatlarining aksariyat sud tizimlarida ayol-sudyalar XX asrga kelib-gina paydo bo'lishdi.

O'zbekistonda ham sud-huquq sohasida huquqshunos ayollar alohida o'rin tutgani bilan bog'liq voqelik XX asrning ikkinchi choragidan ko'zga tashlanadi va ushbu asrning o'rtalariga kelib hatto sud tizimida rahbarlik lavozimlarida faoliyat yurita boshlashdi. Xususan, uzoq yillar mobaynida O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi bo'lgan, Markaziy Osiyoda jinoyat huquqi fani asoschisi, yurisprudensiya bo'yicha ilmiy maqom olgan birinchi o'zbek ayoli - akademik Xadicha Sulaymonova, O'zbekiston SSR Adliya vaziri bo'lgan huquqshunos olim, professor Mamlakat Vosiqova, O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi bo'lgan professor Halima Muxitdinova va boshqa huquqshunos ayollar O'zbekistonda huquqshunoslik nufuzini oshirishga katta xissa qo'shgan.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng xotin-qizlarni jamiyatning barcha jabhalarida ishtirokini kengaytirish ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Ushbu holat

mamlakatning Asosiy Qonunidagi bir qator normalarda mustahkamlab qo'yildi. 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 18-moddasida «O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart» ekanligi, 46-moddasida esa «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar» deb bayon etilgan[1].

O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiyaga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995 yil 6 maydagi 87-I-sonli «O'zbekiston Respublikasining 1979 yil 18 dekabrda Nyu-Yorkda qabul qilingan Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiyaga qo'shilishi haqida»gi qaroriga asosan a'zo bo'lgan[2]. Mazkur hujjatning 15-moddasiga ko'ra «Ishtirokchi-davlatlar xotin-qizlarga erkaklar bilan bir xil fuqarolik huquqlarini va ularni amalga oshirishning bir xil imkoniyatlarini beradilar, jumladan, ular mulkni boshqarish va shartnomalarni tuzish vaqtida xotin-qizlarning teng huquqlarini, shuningdek, tribunal va sud muhokamasining barcha bosqichlarida ularga nisbatan teng munosabatni ta'minlaydilar» deb bayon etilgan[3].

Biroq O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki o'n yilligi davrida ayol-sudyalarining soni ancha past darajada saqlanib qolaverdi. Buning asosiy sabablaridan biri aholi orasida sudyalik kasbiga "erkaklar kasbi" sifatida noto'g'ri qarashning shakllanganligida edi. Sudyalik lavozimiga tanlash erkaklar tomonidan amalga oshirilgan va ular nomzodlarni baholash jarayonida sudyalik "erkaklar kasbi" degan noto'g'ri fikrdan kelib chiqib, erkak nomzodlarni tashlashni afzal ko'rganlar. Buning natijasida "erkaklar erkaklarni tanlaydigan" yopiq doira hosil bo'lgan. Vaziyatni o'zgartirish uchun sudyalik lavozimiga nomzodlarni tanlash tartibining shaffofligi va ochiqligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etar edi.

O'zbekiston Respublikasida faol gender siyosati doirasida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeini mustahkamlash bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yilda BMT Bosh Assambleyasining 75-yubiley sessiyasida mamlakatimiz uchun gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylangani, xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o'rni tobora kuchayib borayotganini ta'kidlab o'tgan edi. Odil sudlovni amalga oshirish sohasi ham bundan istisno emas.

Shuningdek, sudyalik kasbini xotin-qizlar uchun jozibadorligini oshirish maqsadi-da ijtimoiy xizmatlar to'plamini (tibbiy xizmatlar uchun haqni ish beruvchi hisobidan to'lash, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablarga yoki yozgi oromgohlarga bolalarni joylashtirishda imtiyozlar berish) taqdim etishni, maktabgacha yoshdagi bolalari bor ayol-sudyalar uchun ustamalar (ustamalarining miqdori bolalarining yoshi va soniga bog'liq bo'ladi) to'lash tartiblari yo'lga qo'yilmoqda.

Buning natijasida, O'zbekiston sud hokimiyati tizimida ham ayol-sudyalar va xodimlar soni oshib bormoqda. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Hozirgi kunda har bir xotin-qiz demokratik jarayonlarning kuzatuvchisi emas, balki faol va tashabbuskor ishtirokchisi bo'lmog'i shart. Afsuski, biz uzoq vaqt bu masalaga yetarlicha e'tibor bermasdan, hurmatli opa-singillarimizning dardu tashvishlariga

beparvo qarab kelganimiz tufayli yillar davomida to'planib qolgan ijtimoiy muammolarni hal qilish bugun, ochig'ini aytish kerak, oson bo'lmayapti. Buni aholi bilan joylarda o'tkazilayotgan ochiq muloqotlar chog'ida xotin-qizlarni o'ylantirayotgan qator muammolar aniqlanayotganida ham ko'rishimiz mumkin. Bu kabi muammolarni hal etish, opa-singillarimiz uchun munosib ish va turmush sharoitlarini yaratib berish bor kuch va imkoniyatlarimizni to'la safarbar etishni taqozo qiladi. Agar ayol, ona baxtli bo'lsa, oila baxtli bo'ladi, oila baxtli bo'lsa, butun jamiyat, davlat mustahkam va barqaror bo'ladi"[4].

Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, fuqarolik ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari sudyalarning umumiy soni 96 nafarni tashkil etib, ularning 32 nafarini (33 foiz) ayollar, 64 nafar (67 foiz)ni erkaklar tashkil etgan. Viloyatlar kesimida xotin-qiz sudyalarning ulushi quyidagicha edi: Sirdaryo viloyatida 67%, Qashqadaryo viloyatida 67%, Toshkent shahrida 58%, Andijon viloyatida 50%, Namangan viloyatida 43%, Toshkent viloyatida 38%, Qoraqalpog'iston Respublikasida 33%, Navoiy viloyatida 33%, Samarqand viloyatida 25%, Surxondaryo viloyatida 17%, Xorazm viloyatida 17%, Buxoro viloyatida 17%, Jizzax viloyatida 17%, Farg'ona viloyatida 14%ni tashkil etgan[5].

Ayol-sudyalarning aksariyati 40 yoshdan katta va sudya sifatida 5 yildan ko'p ish tajiga ega edi. 32 nafar ayol-sudyadan 11 nafari 5 yil muddatga, 16 nafari 10 yil muddatga, 5 nafari muddatsiz davrga tayinlangan. Viloyat sudlarining fuqarolik ishlari bo'yicha hay'atlarida faoliyat yuritgan xotin-qiz sudyalarning 28 nafari o'zbek, 1 nafari qoraqalpoq, 1 nafari tatar va yana 1 nafarini boshqa millat vakillari tashkil etgan.

Bugungi kunda gender tenglikni ta'minlash butun dunyoda kuzatilayotgan tendensiyalar xalqaro sudlar tizimidagi ham o'z aksini topib, BMT Bosh assambleyasining 2021 yil 28 apreldagi 75/274-sonli rezolyusiyasi bilan "10 mart - Xalqaro ayol sudyalar kuni" deb belgilandi[6]. Jumladan, 2021 yil 28 maydagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Qarori bilan "O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi" tasdiqlangan bo'lib, unga ko'ra 2030 yilga qadar sudyalar orasida xotin-qizlar ulushini 30 foizga ko'tarish belgilangan[7]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi Farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ham "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash" alohida maqsad qilib belgilangan.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан. –Ташкент: Узбекистан, 1992. С.37-38..
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 6 майдаги 87-I-сонли «Ўзбекистон Республикасининг 1979 йил 18 декабрда Нью-Йоркда қабул қилинган Хотин-қизларни камситишнинг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисидаги Конвенцияга қўшилиши ҳақида»ги қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/2685526>
3. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 6 майдаги 87-I-сонли «Ўзбекистон Республикасининг 1979 йил 18 декабрда Нью-Йоркда қабул қилинган Хотин-қизларни камситишнинг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисидаги Конвенцияга қўшилиши ҳақида»ги қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/2685526>

4. Аёллари қадр топган юрт // «Адолат» газетаси, 2019 йил №26
5. Ўзбекистон Республикаси судьялар ҳамжамияти гендер таркиби.-Тошкент: Baktria press,2021.- Б.12.
6. Суд соҳасида гендер тенглик ва ҳуқуқ устуворлигини таъминлашда аёл судьяларнинг роли // «Куч адолатда» газетаси, 2023 йил, 24 март.
7. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28 майдаги «[2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида](#)»ги қарори. Электрон маба: <https://lex.uz/docs/5466673>

INNOVATIVE
ACADEMY